

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ В ТРАВЕ ТОПИНАМБУРА МЕТОДОМ ИОНООБМЕННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Кудратова М.Б.¹, Самадов Б.Ш.², Сафарзода Р.Ш.¹, Шарифзода Ш.Б.¹,
Абдукаримзода Х.¹, Алимова Б.О.¹

¹ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали
ибни Сино», г. Душанбе, Республика Таджикистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино,
г. Бухара, Узбекистан

Аннотация. В настоящем исследовании проведено количественное определение аминокислотного состава травы топинамбура (*Helianthus tuberosus* L.), заготовленной в разные сроки вегетации – в июне, июле и августе 2024 г. Анализ проводился методом ионообменной хроматографии на аминокислотном анализаторе Hitachi 835. Определены 19 аминокислот, установлены изменения их количественного состава в зависимости от сроков заготовки. Наибольшее содержание аминокислот выявлено в образцах, собранных в июне. Полученные данные позволяют определить оптимальные сроки заготовки сырья с целью получения наибольшей биохимической ценности.

Ключевые слова: топинамбур, аминокислоты, количественный анализ, ионообменная хроматография.

QUANTITATIVE DETERMINATION OF AMINO ACIDS IN JERUSALEM ARTICHOKE HERB BY ION-EXCHANGE CHROMATOGRAPHY

Kudratova M.B.¹, Samadov B.Sh.¹, Safarzoda R.Sh.¹, Sharifzoda Sh.B.¹,
Abdukarimzoda Kh.¹, Alimova B.O.¹

¹Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Republic of Tajikistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. In the present study, a quantitative determination of the amino acid composition of Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) herb harvested at different stages of vegetation — in June, July, and August 2024 — was carried out. The analysis was performed using ion-exchange chromatography on a Hitachi 835 amino acid analyzer. Nineteen amino acids were identified, and variations in their quantitative composition depending on the harvesting period were established. The highest amino acid content was found in samples collected in June. The obtained data make it possible to determine the optimal harvesting period to obtain raw materials with the highest biochemical value.

Keywords: Jerusalem artichoke, amino acids, quantitative analysis, ion-exchange chromatography.

Актуальность. Аминокислоты являются фундаментальными структурными элементами белков и играют ключевую роль во множестве биохимических и физиологических процессов, протекающих в растениях. Они участвуют в синтезе ферментов, гормонов, витаминов и вторичных метаболитов, обеспечивая рост, развитие и адаптацию растений к изменяющимся условиям среды. Количественный и качественный состав аминокислот напрямую влияет на питательную, лечебную и фармакологическую ценность растительного сырья, определяя его биологическую активность и эффективность при использовании в медицине, фармацевтике, пищевой и кормовой промышленности.

Изучение аминокислотного состава травы топинамбура в различные фазы роста представляет особый интерес, поскольку вегетационный период оказывает существенное влияние на накопление первичных и вторичных метаболитов. Определение динамики изменения содержания аминокислот позволяет выявить оптимальные сроки сбора сырья, обеспечивающие

получение максимальной биохимической и фармакологической ценности. Это, в свою очередь, способствует более рациональному использованию растительных ресурсов и расширяет возможности применения топинамбура в медицине, диетологии и производстве фитопрепаратов.

Цель исследования. Оценить количественный состав аминокислот в траве топинамбура, заготовленной в июне, июле и августе, и определить оптимальное время сбора сырья по содержанию аминокислот.

Материал и методы исследования. Для анализа использовали траву топинамбура, высушенную в тени после сбора в июне, июле и августе. Сырьё измельчали до частиц менее 0,5 мм, навеску массой 1,0 г экстрагировали 70% этанолом, упаривали, затем растворяли сухой остаток в 0,1 М соляной кислоте. Образцы подвергались нагреванию и центрифугированию, далее вводились в аминокислотный анализатор Hitachi 835. Хроматографирование проводили на стальной колонке (0,4 × 15 см), заполненной катионообменной смолой марки 2619, с использованием буферных систем с рН 3,25; 3,9 и 4,75. Аминокислоты определяли по реакции с нингидрином при длинах волн 570 нм (первичные амины) и 440 нм (вторичные амины).

Результаты исследования. Аминокислоты являются основными структурными элементами белков и важными участниками метаболических процессов в растениях. Их содержание и соотношение определяют биологическую активность растительного сырья и его ценность в медицине, фармацевтике, пищевой и кормовой промышленности. Топинамбур - перспективное многолетнее растение, чьи надземные части содержат широкий спектр биологически активных веществ. Особый интерес представляет изучение аминокислотного состава травы топинамбура в различные фазы роста для выявления наиболее продуктивных периодов сбора.

Во всех проанализированных образцах травы топинамбура, заготовленных в разные сроки (рис. 1, 2, 3; табл. 1), был обнаружен стабильный набор из 19 аминокислот.

Рисунок 1. Хроматограмма извлечения из травы топинамбура (серия. 1).

Хроматограмма демонстрирует 19 аминокислот, выявленных в траве топинамбура, заготовленной в июне. Наибольшую площадь пиков имеют глутаминовая кислота (0,992 %), аспарагиновая кислота (0,639 %), пролин (0,576 %), лейцин (0,590 %), аланин (0,438 %) и глицин (0,355 %), что указывает на их высокое содержание. Наименьшие пики соответствуют метионину (0,062 %), оксипролину (0,043 %) и гистидину (0,112 %). Общая сумма аминокислот составляет 6,536 %.

Рис. 2. Хроматограмма извлечения из травы топинамбура (серия. 2).

На хроматограмме представлены аминокислоты, выделенные из образца, заготовленного в июле. Преобладают глутаминовая кислота (0,655 %), аспарагиновая кислота (0,421 %), пролин (0,395 %), лейцин (0,382 %), аланин (0,303 %) и глицин (0,242 %). Метаболиты с минимальными значениями — метионин (0,038 %), оксипролин (0,023 %), гистидин (0,073 %). Суммарное содержание аминокислот составляет 4,372 %.

Рис. 3. Хроматограмма извлечения из травы топинамбура (серия. 3).

Хроматограмма отражает состав аминокислот в траве, собранной в августе. Максимальные пики соответствуют глутаминовой кислоте (0,647 %), аспарагиновой кислоте (0,415 %), пролину (0,386 %), лейцину (0,389 %), аланину (0,298 %) и глицину (0,241 %). Низкие значения зафиксированы у метионина (0,050 %), оксипролина (0,028 %) и гистидина (0,074 %). Общее содержание аминокислот — 4,394 %.

Несмотря на идентичный качественный состав, общее содержание аминокислот в траве топинамбура варьировало в зависимости от срока заготовки. В образцах, собранных в июне, суммарное содержание аминокислот составило 6,536 %, в июле — 4,372 %, а в августе — 4,394 %. На хроматограммах (рис. 1–3) отчетливо фиксируются пики, соответствующие 19 аминокислотам, количественное распределение которых различается между

сериями. Преобладающими во всех вариантах заготовки являются глутаминовая кислота (14,7–15,2 % от суммы свободных кислот), аспарагиновая кислота (около 9,5 %), пролин и лейцин (в пределах 8–9 %). Существенные количества также характерны для валина, аланина, глицина, лизина, аргинина и фенилаланина. В меньших концентрациях выявлены метионин, оксипролин, оксилизин и гистидин. Все количественные значения содержания аминокислот в образцах травы топинамбура различного срока заготовки приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительные результаты аминокислот в образцах травы топинамбура разных сроков заготовки

Наименование аминокислот	Заготовлено июнь серия 1		Заготовлено июль серия 2		Заготовлено август серия 3	
	Содержание аминокислот, %	Процент от суммы свободных кислот	Содержание аминокислот, %	Процент от суммы свободных кислот	Содержание аминокислот, %	Процент от суммы свободных кислот
Оксипролин	0,043	0,658	0,023	0,526	0,028	0,637
Аспарагиновая кислота	0,639	9,777	0,421	9,628	0,415	9,445
Треонин	0,323	4,942	0,222	5,078	0,216	4,916
Серин	0,289	4,422	0,202	4,620	0,204	4,643
Глутаминовая кислота	0,992	15,177	0,655	14,980	0,647	14,725
Пролин	0,576	8,813	0,395	9,035	0,386	8,789
Глицин	0,355	5,431	0,242	5,535	0,241	5,485
Аланин	0,438	6,701	0,303	6,930	0,298	6,782

Цистин	0,113	1,729	0,113	2,585	0,130	2,985
Валин	0,392	5,998	0,251	5,740	0,250	5,689
Метионин	0,062	0,949	0,038	0,869	0,050	1,139
Изолейцин	0,278	4,253	0,175	4,003	0,182	4,142
Лейцин	0,590	9,027	0,382	8,737	0,389	8,854
Тирозин	0,178	2,616	0,101	2,310	0,112	2,549
Фенилалонин	0,373	5,707	0,235	5,375	0,252	5,735
Оксилизин	0,048	0,743	0,030	0,686	0,029	0,660
Лизин	0,391	5,982	0,270	6,176	0,264	6,008
Гистидин	0,112	1,714	0,073	1,669	0,074	1,684
Аргинин	0,356	5,447	0,241	5,512	0,227	5,166
Сумма	6,536		4,372		4,394	

В таблице представлены абсолютные значения содержания аминокислот (% от массы сухого вещества) и их относительный вклад в общую сумму свободных аминокислот (% от суммы). Данные позволяют проследить динамику изменения аминокислотного профиля растения в зависимости от времени сбора. Различия между образцами травы топинамбура, заготовленными в июне, июле и августе, касаются прежде всего общего содержания аминокислот и их индивидуального распределения.

Наиболее высокое суммарное содержание аминокислот (6,536 %) зафиксировано в образцах, собранных в июне, в то время как в июле и августе оно снижается до 4,372 % и 4,394 % соответственно. Это свидетельствует о наибольшей биосинтетической активности растения в ранний период вегетации, когда идёт интенсивный рост и формирование клеточных структур, требующих активного белкового обмена. С биохимической точки зрения, такое снижение содержания аминокислот в более поздние сроки может быть связано с перераспределением азотистых соединений из вегетативной массы в

генеративные органы, подготовкой растения к цветению и последующему завершению вегетационного цикла.

Также возможно увеличение включения аминокислот в состав белков и других высокомолекулярных соединений, что снижает уровень свободных аминокислот в клетках.

Заключение. На основании количественного анализа аминокислотного состава установлено, что максимальное содержание свободных аминокислот наблюдается в образцах, заготовленных в июне (6,536%), что существенно превышает показатели образцов, собранных в июле (4,372%) и августе (4,394%). Кроме того, именно в июньском образце отмечено наибольшее содержание таких биологически значимых аминокислот, как глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота, пролин и лейцин. Это указывает на высокую метаболическую активность растения в ранний период вегетации и делает июнь наиболее целесообразным сроком заготовки травы топинамбура при её использовании в качестве источника биологически активных веществ.

Полученные данные могут быть использованы при стандартизации растительное сырьё, а также при разработке рекомендаций по сбору и переработке лекарственно-пищевого растительного сырьё.

Список литературы

1. Разработка технологии извлечения сока из свежих клубней топинамбура, произрастающего в Таджикистане / С. Д. Юсуфи, Ш. Б. Шарифзода, Р. Ш. Сафарзода [и др.] // Симург. – 2022. – № 13. – С. 140-143. – EDN EOROTL.
2. Подход к разработке состава твёрдых лекарственных форм клубней топинамбура / Ш. Б. Шарифзода, Г. О. Раджабов, Р. Ш. Сафарзода [и др.] // Наука и инновация. – 2022. – № 3. – С. 171-175. – EDN PYWCJP.
3. Партоев К. Изучение топинамбура (*Helianthus tuberosus* L.) в разных экологических условиях Таджикистана [Текст] / К. Партоев, Х.М. Ахмедов, М.

Сафармади // Субтропическое и декоративное садоводство. – 2020. – №73. – С.120-126.

4. Разработка состава и способа получения гранул сухого концентрата клубней топинамбура / Ф. К. Раджабзода, Р. Ш. Сафарзода, Г. О. Раджабов [и др.] // Наука и инновация. – 2023. – № 4. – С. 115-121. – EDN GQUDOR.

5. Рамазони, Ш. С. Фитохимическое исследование клубней топинамбура и создание лечебно-профилактических средств на его основе: специальность 14.04.02 "Фармацевтическая химия, фармакогнозия": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук / Рамазони Шарофиддини Сафарзода. – Москва, 2017. – 22 с. – EDN ZQINUR.

6. Разработка технологии получения сухого экстракта из клубней топинамбура [Текст] / С.Ш. Рамазони [и др.] // Сеченовский вестник. – 2016. – №1 (23). – С.68-73.

7. Шарифзода Ш.Б. Перспективное отечественное растительное сырье – топинамбур [Текст] / Ш.Б. Шарифзода, Х. Абдукаримзода, Р.Ш. Сафарзода // «Актуальные вопросы современной медицины: проблемы и их решение», научно-практической конференции (III-годовая) ГОУ ХГМУ посвященная 30-летию XVI-ой сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. – Дангара. – 2022. – С.296-297.

8. Шарифзода Ш.Б. Стандартизация сухого концентрата клубней топинамбура [Текст] / Ш.Б. Шарифзода, Х. Абдукаримзода, Р.Ш. Сафарзода // Современная медицина: традиции и инновации, Материалы юбилейной (70-ой) научно-прак. конф. ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». – Душанбе. – 2022. - Том 2. – С.616-617.